

ISSIQLIK O'TKAZUVCHANLIK TENGLAMASI UCHUN QO'YILGAN BIR FAZALI STEFAN MASALASINI SONLI YECHISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466300>

Mamatqobilov Rasul Erkin o'g'li

JDPI Magistratura bo'limi

Matematika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Jizzax viloyati Zarbdor tumani

11-umumiy o'rta ta'lim maktabining

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ikkinchi tartibli parabolik tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masala qo'yilishi, nostatsionar issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi uchun ajirmali sxemalar yaqinlashishi va maksimum prinsipi o'rganildi. Tanlab olingan namunaviy masala maksimum prinsipi va tekis yaqinlashishga tekshirildi.

Kalit so'zlar: Stefan masalasi, Stefan - Boltsman doimiysi, qattiq faza, suyuq faza, bug'lanish fazasi, qaynash fazasi, entalpiya, erish nuqtasi, issiqlik potentsiali, elektr potentsiali.

Ko'pgina fizik jarayonlarda fizik maydonni tahlil qilish xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishga olib kelinadi. Amalda bunday masalalarni analitik usulda yechishning imkoniyati juda kam. Bu tahlil sohasining murakkabligidan va bir jinlimaslik xossasidan bog'liq.

Shunga qaramasdan bunday masalalarni yechishni kompyuter yordamida sonli tahlil qilish mumkin. Buning uchun dastlab tadqiqot sohasini ifodalovchi matematik-fizika tenglamalarning turi aniqlab olinadi. Masalan, muhitda issiqlik tarqalishi jarayonlarini quyidagi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi tavsiflaydi:

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} - k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = Q,$$

bu yerda ρ va C - moddaning jichligi va issiqlik sig'imi; T - temperatira; k - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffisiyenti; Q - issiqlik manbalari zichligi.

Statsionar jarayonlarni tahlil qilish, masalan, statik issiqlik, elektr, magnit maydonlari yoki statik yuklanishda deformatsiyalar quyidagi Puasson tenglamasiga olib kelinadi:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + f(x, y, z) = 0,$$

bu yerda $u(x,y,z)$ - statik maydonni ifodalovchi funksiya; $f(x,y,z)$ - taqsimlangan manbalar. Agar (1.2) da $f(x,y,z)=0$ bo'lsa, u holda quyidagi Laplas tenglamasiga kelamiz:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

Bulardan tashqari boshqa masalalar ham va ularga mos xususiy hosilali tenglamalar ham mavjud, masalan, diffuziya tenglamasi yoki Gelmgolts tenglamasi.

Xususiy hosilali differensial tenglamalar bilan ifodalanuvchi jarayonlarning muhim tashkil etuvchilaridan biri bu tenglamalarning o'zidan tashqari ularga mos qo'shimcha shartlardir.

Giperbolik va parabolik tipdagi tenglamalar uchun erkli o'zgaruvchi t vaqtga nisbatan muhit yoki sistemaning boshlang'ich holatini ifodalovchi boshlang'ich shartlar kiritiladi. x,y,z koordinatalar bo'yicha esa chegaraviy shartlar kiritiladi. Issiqlik jarayonlari masalalarida, masalan ular muhit tadqiqot sohasining chegaralaridagi temperatura taqsimotini tavsiflaydi. Elliptik tenglamali masalalarda esa t vaqt qatnashmaydi, unda faqat x,y,z koordinatalar bo'yicha chegaraviy shartlar kiritiladi, masalaning o'zi esa chegaraviy masala deb ataladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Теплофизические свойства расплавов [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справочно-информационный интернет-портал ebibl/umkd/Mamina, 2009. Режимдоступа:http://files.lib.sfukras.ru/ebibl/umkd/Mamina/u_lectures.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
2. Таев И.С. Электрические контакты и дугогасительные устройства аппаратов низкого напряжения. – М.: Энергия, 1973. – 423 с.
3. Qulboyev, Z. (2021). Olamni o'rganishda va texnikaning rivojlanishida mexanikaning ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(9), 366-369.
4. Борисенко П.А., Павлейно О.М., Павлейно М.А. Методы численного решения нелинейных нестационарных термоэлектромеханических контактных задач // Современные проблемы электрофизики и электрогидродинамики жидкостей: Сб. трудов IX Междунар. научн. конф. Санкт-Петербург. 2009. С. 287–291.
5. Кулбоев, З. Х. (2020). Сверхпроводящие фуллеры и их применение в биофизике. Энигма, (23), 155-159.